

apenado Pavão

opinião como direito

DIZ-ME COM QUEM ANDAS: O EQUÍVOCO DIPLOMÁTICO E A FALSA BANDEIRA DA SOBERANIA

agosto 14, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, política

Ano 13 – vol. 08 – n. 66/2025

“Diz-me com quem andas e te direi quem és”.

O ditado popular não tem origem nas Escrituras, conquanto nelas possa encontrar agasalho, como ocorre em Provérbios 13:20 e 1 Coríntios 15:33, quando há o alerta sobre a influência das companhias.

É fato que a advertência não se aplica apenas a pessoas, por isso eu a recolho para demonstrar que também se aplica a nações, o que nos torna a todos alvos quando as opções forem erradas. É o que ocorre com o Brasil, hoje, uma espécie de “res nullius”^[1] ou “res derelicta”^[2] no cenário do Direito, ou, se preferirmos, uma “lost land” no cenário real.

A diplomacia é o espelho do caráter político de um país, por isso mesmo o afastamento de democracias consolidadas com a aproximação de regimes autoritários põe em risco não apenas a credibilidade internacional, mas também o protagonismo da defesa de direitos humanos universais.

Pode-se afirmar que o discurso da soberania hoje eleito e estimulado não passa de uma falácia política. Não demanda grande esforço para a constatação.

O governo brasileiro tem sustentado que o distanciamento dos Estados Unidos se dá para proteger a soberania nacional. Entretanto, a mim parece haver nítida confusão entre soberania e isolamento, certamente conceitos aprendidos no Instituto Rio Branco, mas negligenciados agora.

É de claridade solar que parcerias estratégicas fortalecem a capacidade de negociação e defesa de interesses próprios. A escolha de alianças deve equilibrar pragmatismo econômico e princípios éticos, algo ausente na atual condução da política externa.

Mas não se pode ignorar: cada um dá o que quer, nem sempre o que tem.

Se responsabilidade houvesse na condução nesse processo de relações bilaterais haveria atenção a dados econômicos que estão sendo ignorados. Com brevidade, eis alguns deles.

Em 2024, as exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram **US\$ 40,3 bilhões**, com crescimento de 9,2% em relação a 2023^[3]^[4]^[5]. O comércio bilateral é equilibrado: o déficit comercial brasileiro foi de apenas **US\$ 253 milhões**^[6].

No primeiro trimestre de 2025, o volume comercial atingiu o maior valor da série histórica para o período^[7].

Esses números evidenciam que os EUA permanecem como um parceiro comercial crucial, especialmente para a indústria de transformação, responsável por 78,3% das exportações, incluindo petróleo bruto, aeronaves, café, celulose e carne bovina.

Mas o que faz o Brasil? Inclina-se para o lado errado, formando alianças com regimes autoritários, como a China.

Notoriamente a China mantém práticas amplamente documentadas de violações de direitos humanos. O sistema **Laogai**, de trabalho forçado em prisões, operou por décadas com milhões de vítimas^[8]. A chamada “Repressão 709” perseguiu advogados e defensores de direitos civis^[9].

Além disso, há relatos de genocídio cultural e físico contra a minoria uigur, incluindo torturas, abusos sexuais e repressão sistemática^[10].

A despeito de tudo isso o Brasil (a República) resolve alinhar-se com regimes com perfis dessa estirpe, comprometendo não apenas sua imagem internacional, mas sua coerência moral na arena diplomática.

No atual momento da história, em descompasso com a civilização, a diplomacia brasileira desatente ao equilíbrio de observação e sopesamento entre interesses estratégicos e valores universais. Essa deletéria aproximação com regimes que violam direitos humanos, sob o pretexto de defender a soberania, é um erro de cálculo político e ético. Parcerias com democracias consolidadas fortalecem a posição do país e ampliam sua influência global.

“Diz-me com quem andas e te direi quem és”.

Nunca um ditado popular foi tão significativo e ajustado, fazendo-nos recorrer às Escrituras para constatar que a mudança imediata de rumo é uma questão de sobrevivência, ainda que o custo seja voltar a dançar “twist”.

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política